

RAQAMLI IQTISODIYOT - KADRLAR TAYYORLASHNING DOLZARB MASALALARI

Abdullayev Axrorjon Axadjon o'g'li

Qo'qon universiteti talabasi

Telefon: +998911420642

E-mail: ahrorjon1611@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlari, uning asosiy tashkil etuvchi ekotizimi, iqtisodiyotni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish va bu sohada kadrlar tayyorlashning dolzarb jihatlari, raqamli iqtisodiyot kadrlari egallashi lozim bo'lgan ko'nikmalar, yaqin kelajakda zarur bo'ladigan kasblar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, katta hajmli ma'lumotlar, sun'iy intellekt, neyrotexnologiya, kvant texnologiyalar, buyumlar interneti, ekotizim, kadrlar, kasbiy ko'nikmalar, malakali mehnat, biznes-modellar, birgalikdagi ta'lim dasturlari.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida joriy yilga "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" deb nom berildi va joriy yilda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha tub burilish qilish hamda mazkur soha uchun yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash maqsadida xorijiy hamkorlarimiz bilan birgalikda "1 million dasturchi" loyahasini amalga oshirish kabi muhim vazifalar belgilab berildi. [1]

Mazkur vazifalarni samarali hal etish, mamlakatimizda ilm-fanni yanada rivojlantirish hamda raqamli iqtisodiyotni shakllantirishda talaba yoshlarimizni chuqur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlarini ta'minlash juda muhim hisoblanadi. McKinseyning so'zlariga ko'ra Rossiya Federatsiyasi iqtisodiyotini raqamlashtirishning potensial iqtisodiy samarasi yalpi ichki mahsulotni 2025 yilga qadar 4-8,9 trln. rublga oshiradi. Bundan tashqari 2025 yilga kelib dunyoda raqamli iqtisodiyotning ulushi 23 trln. AQSh dollariga yetadi. Uning jahon YaIMdagi ulushi hozirgi 17,1 foizdan 24,3 foizga o'sadi, bulutli texnologiyalardan foydalanuvchi korxonalar soni 58 %ga, sun'iy intellekt – 86 %, raqamli katta hajmdagi ma'lumotlar – 80 %ga oshadi. Tarmoq standartlari: 5G standartidagi uyali tarmoqlarning ma'lumot almashish tezligi 20 Gbit/s ga yetadi, bu 4G standart tarmoqlaridan 4 barobarga yuqori ko'rsatkichga ega. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek, "Raqamli iqtisodiyot"ni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo'ladi. Shu bois, "Raqamli iqtisodiyot"ga faol o'tish – kelgusi 5 yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo'ladi. Bunda 1 mln. zamonaviy dasturchi-kadrlarni respublikamizning oliy ta'lim muassasalari (xorijiy yetuk mutaxassislarni jalb etgan holda) tayyorlashlari zarur. Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi.

Mamlakatimizdagi raqamli iqtisodiyot sohasida ishlayotgan mutaxassislarga yaxshi ma'lumki, bunday turdagi zamonaviy iqtisodiyot rivojlanishining asosiy hal qiluvchi texnologiyalariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- Katta hajmli ma'lumotlar bilan ishlash texnologiyalari – BIG DATA;
- Sun'iy intellekt – Artificial Intellect;
- Neyrotexnologiyalar;
- Kvant texnologiyalari;
- Buyumlar interneti – Internet of Things;
- Robototexnika va sensorika;
- Raqamli elektron platformalar;
- Bulutli texnologiyalar – Cloud Technologies;
- Mobil texnologiyalar;
- Virtual va qo'shimcha reallik texnologiyalari – Virtual Reality and Augmented Reality (VR, AR);
- Kraudsorsing va kraudfunding texnologiyalari;
- Blokcheyn texnologiyalari;
- Kriptoalyutalar va ICO (Initial Coin Offering) texnologiyalari;
- 3D-texnologiyalar.

Ammo mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning samarali rivojlanishi uchun eng muhim shartlardan biri – unga mos keluvchi institutsional muhitni shakllantirish hisoblanadi. Xuddi shuning uchun xam O'zbekiston Respublikasi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish dasturida kadrlar tayyorlash masalasi va ta'lim tizimi tashkilotlari asosiy omillar qatoriga kiritilishi va unga alohida bo'lim bag'ishlanishi kerak. Ushbu dasturda kadrlar va ta'lim bilan bog'liq quyidagi asosiy yo'nalishlar belgilab berilishi lozim deb hisoblaymiz:

- yuqorida ko'rsatilgan hal qiluvchi texnologiyalar yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yish;
- bu yo'nalishlar bo'yicha chuqur bilimga ega kadrlar tayyorlanishi mumkin bo'lgan ta'lim tizimini yaratish;
- raqamli iqtisodiyot uchun kerakli bo'lgan yukori malakali mutaxassislarni o'rta va oliy ta'lim muassasalarida ham tayyorlashni yo'lga qo'yish;
- raqamli iqtisodiyotni har tomonlama o'rganish uchun kerakli bo'lgan o'zbek tilidagi zamonaviy ilmiy va amaliy adabiyotlar yaratish;
- zamonaviy raqamli iqtisodiyot talablariga javob beradigan mehnat bozorini tashkil qilish mexanizmlarini ishlab chiqish;
- malakali dasturchilar va injener-texnik xodimlarni tayyorlashni yo'lga qo'yish;
- kadrlarning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi ishtirokini moliyalashtirish va bu ishni yuqori darajada rag'batlantirish tizimini yaratish;
- raqamli iqtisodiyot sohasidagi xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni respublika iqtisodiyotiga tatbiq qilish;
- elektron platformalar texnologiyalaridan foydalangan holda iqtisodiyotning turli sohalari bo'yicha milliy ekotizimlar yaratish. Shubhasizki, raqamli texnologiyalarni joriy qilish barcha iqtisodiy jarayonlarni tezlatish imkonini beradi, ammo bu

jarayonlarning tezlashuvi oqibatida mamlakatda qanday o'zgarishlar ro'y berishi – iqtisodiyotning gullab yashnashi yoki tanazzulga yuz tutishi – shak-shubhasiz inson kapitalining rivojlanish vektoriga bog'liq bo'ladi. Iqtisodiyotni raqamli o'zgartirish (digital transformation) davrida hamda axborot qiymati shiddat bilan o'sib borayotgan bir paytda jamiyat tub o'zgarishlarni o'z boshidan kechirmoqda. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, raqamli iqtisodiyotda mamlakatning asosiy aktivi inson kapitali va uning sifati bo'ladi, ya'ni, yangi texnologiyalar sohasida chuqur bilimlarga ega, ularni hayotga tatbiq eta olishga qodir, eski narsalarni takomillashtira oladigan mutaxassislar asosiy kuch deb hisoblanadi. Bu nuqtai-nazarni Davos iqtisodiy forumi asoschisi va prezidenti, raqamli iqtisodiyotda asosiy ishlab chiqarish omili baribir kapital emas, balki kadrlar salohiyati bo'lishini Klaus Shvab asoslab bergan [2]. U o'z fikrini kelajak olamda nafaqat to'rtinchi sanoat inqilobi bilan, balki texnologiyalar bilan bog'liq bo'lmagan omillar, jumladan, demografik muammolar, geosiyosiy o'zgarishlar va yangi ijtimoiy-madaniy me'yorlar bilan ham asoslanadigan yangi ixtisosliklar va kasblar paydo bo'lishi bilan izohlaydi. Shu sababdan, inson kapitali mavjudligi emas, balki aynan chuqur bilimga ega kadrlar taqchilligi innovatsiyalarni, raqobatbardoshlikni va o'sishni chegaralab turadigan cheklov hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi hukumati uchun raqamli iqtisodiyot dasturini to'g'ri tuzish va uni muvaffaqiyatli ravishda amalga oshirish juda jiddiy masala hisoblanadi, chunki bu sohada ortda qolish jahon iqtisodiyoti yangi trendlarga muvofiq ravishda mamlakatni raqobatbardoshlikni yo'qotishga mahkum qiladi va uzoq muddatli salbiy oqibatlarga olib keladi. Aynan davlat barcha manfaatdor tomonlar (davlat, hukumat organlari, biznes, fuqarolik jamiyati va ilmiy-ta'lim jamiyatlari) vakillarini raqamli iqtisodiyotni yaratish va rivojlantirishga jalb qilgan holda raqamli iqtisodiyotni optimal boshqarish mexanizmini yaratishi lozim. Raqamli iqtisodiyot dasturi bir qancha yo'nalishlarning amalga oshirilishini ko'zda tutishi zarur, ammo bunda asosiy yo'nalishlardan biri – ta'lim bo'yicha raqamli iqtisodiyot fani bilan bog'liq sohalarda qanday amaliy ishlar amalga oshirilishi zarurligi hozircha puxta ko'rib chiqilmagan. O'ylaymizki, raqamli iqtisodiyotning eng asosiy chora-tadbiri bu sohada malakali kadrlar tayyorlash va raqamli axborot infratuzilmasini yaratish bo'lib chiqishi ham mumkin. Shuning uchun ham, ta'lim bo'yicha yo'l xaritasi tayyorlash katta qiziqish uyg'otadi va bunda bir qancha qiyinchiliklarga ham duch kelishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so'zi, № 19, 25.01.2020.
2. Klaus Shvab. Chetvertaya promyshlennaya revolyusiya. –M., Eksmo.2016. S.30.